

O’PKALARNI TIRIKLIK XAJMI KO’RSATKICHI ASOSIDA O’QUVCHILARNING JISMONIY RIVOJLANISH DARAJASINI TAVSIFLASH

Mahammatova Surayyo Akramjon qizi

Xolmirzaeva Madinaxon Akramjonovna

Saydaliyeva Qizlarxon Raximjon qizi

Andijon davlat universiteti

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot ishida Andijon viloyatida joylashgan 26- va 4- maktab o’quvchilarining o’pkalarni tiriklik xajmi ko’rsatkichi asosida jismoniy rivojlanish darajasini o’rganilgan.

Аннотация: В данном исследовании изучен уровень физического азвития учащихся 26 и 4 школ Андижанской области на основе показателя зненного объема легких.

Abstract: This study examined the level of physical development of students in schools 26 and 4 in Andijan region based on the indicator of lung volume.

Kalit so’zlar: morfo-funksional ko’rsatkichlar, spiromert, jismoniy rivojlanish, spirometriya

Ключевые слова: морфо-функциональные показатели, спирометр, изическое развитие, спирометрия

Key words: morpho-functional indicators, spirometer, physical development, spirometry.

Barchamizga ma’lumki maktab yoshidagi o’quvchilarda tashqi muxitni turli xil omillari ta’siriga nisbatan moslashish jarayoni xolatini ifodalab beruvchi morfologik va funksional boshqaruv mexanizmlari to’la rivojlanmagan bo’ladi. Ayrim tadqiqotchilar tomonidan boshlang’ich sinf o’quvchilarida ta’lim jarayonida zo’riqish ta’sirida yurakning qisqarish ritmida sezilarli o’zgarishlar yuzaga kelishi qayd qilingan [1; 2;]. O’pkalarni tiriklik xajmi jismoniy rivojlanganlikni funksional

ko'rsatkichi xisoblanadi, shu sababli o'quvchilarni jismoniy rivojlanganlik darajasini baxolaganda muxim ahamiyatga ega.

Kuzatuvlar Andijon viloyati 26- va 4-umumta'lim maktabining o'quvchilarida olib borildi. Tadqiqotlarda umumiy qabul qilingan antropometrik tadqiqot uslublaridan foydalanildi [3;5;]. Jumladan, o'pkaning tiriklik sig'imi standart uslub [4;] yordamida, havo spirometri asbobi yordamida o'lchandi..

Kuzatuvlarda 26-umumta'lim maktabining o'quvchilarida 7-yoshdagi birinchi sinf o'quvchilarida o'pkalarni tiriklik xajmini o'rtacha qiymati $1,18 \pm 0,051$, 8 yosh o'quvchilarida o'pkalarni tiriklik xajmini o'rtacha ko'rsatkichi $1,20 \pm 0,071$, 9 yoshda o'pkalarni tiriklik xajmini o'rtacha qiymati $1,28 \pm 0,041$, 10 yoshda esa o'pkalarni tiriklik xajmini o'rtacha ko'rsatkichi $1,39 \pm 0,071$, tashkil qildi.

Kuzatuvlarda 4-umumta'lim maktabining o'quvchilarida 7-yoshdagi birinchi sinf o'quvchilarida o'pkalarni tiriklik xajmini o'rtacha qiymati $1,12 \pm 0,041$, 8 yosh o'quvchilarida o'pkalarni tiriklik xajmini o'rtacha ko'rsatkichi $1,18 \pm 0,031$, 9 yoshda o'pkalarni tiriklik xajmini o'rtacha qiymati $1,21 \pm 0,031$, 10 yoshda esa o'pkalarni tiriklik xajmini o'rtacha ko'rsatkichi $1,32 \pm 0,041$, tashkil qilganligi aniqlandi.

O'rtacha qiymatlarni bir-biridan farqini ishonchlilik darajasini taxlil qilinganda 7 va 10 yosh orasidagi farqlar statistik jixatidan muqarrar ekanligi aniqlandi.

Keltirilgan ma'lumotlardan shunday xulosaga kelish mumkinki, o'pkalarni tiriklik xajmi ko'rsatkichini ortishi jinsga va yoshga bog'liq o'zgarishi katta ekanligi aniqlandi. Bu o'quvchilarida funktsional o'zgarishlar bola qanchalik yosh bo'lsa shuncha yuqori ko'rsatkichda amalga oshishi kuzatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Коробко Р.П. Физическое развитие и функциональное состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем у детей 7–12 лет, коренных жителей г. Ош // Автореферат дисс. ... к.б.н. (03.00.13–физиология). – Бишкек, 2002. – С.3–18.

2. Чуб И.С. Динамика показателей сердечного ритма в процессе когнитивной деятельности у детей разных соматотипов // Автореферат дисс к.б.н. (03.03.01–физиология). –Архангельск, 2013. – С.3–20.

3. Мануйленко Ю.И., Грехова Ю.А. Стандарты физического развития школьников как основные критерии отсенки их здоровья // Вестник КРСУ. – 2015. – Т.15. – №4. – С.76–79.

4. Еренков В.А. Клиническое исследование ребенка // Киев. – Изд–во «Здоровье», 1984. – С.10–336.

5. Глазунова С.Н. Возрастные особенности морфофункционального развития и психоэмоционального состояния тубинфицированных детей и подростков // Автореферат дисс.... к.мед.н. (03.00.13–физиология). – Тюмень, 2007. – С.7–14.